

BOBO RAHIM MASHRABNING AFG'ONISTONDA O'RGANILISHI

Merojiddin Ubaydiy

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi

To'rayeva Sayyora Baxtiyorovna

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7889110>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bobo Rahim Mashrabning Afg'onistonda o'rganilishi va uning g'azallarining ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'z: shoir, g'azal, tasavauf, orifona.

Bobo Rahim Mashrab O'rta Osiyo, Afg'oniston va Sharqiy Turkistondagi Buyuk shoir va uning yo'llari Butun musulmon sharqda yayratilgan tasavauf adabiyotning yirik namoyandasi va bilimdoni bo'lib, butun hayotini sargardonlikda dunyo kezib, oddiy xalq orasida shuhrat qozongan bir otash nafs shoirdir. Boborahim Mashrab boshlang'ich ta'limni mullo Bozor Oxund madrasasida oldi, u tug'ma istidodlik bo'lib tezorida arab, fors va turk tillarini yaxshi o'rganib, oshiqona va orifona g'azallar yoza boshlaydi. Mashrab yegitlik davrini qarshilik mashhur so'fi Opoq xo'ja huzurida o'tkazib o'z ilmini boy etib, pining xizmatini qildi.

Mashrab uzoq yillar dunyo kezib, ulug'lar izidan borib, qabodonga so'fi Alloh yor bilan uchrashadi, Buxoriy sharifda o'z talabalari bo'lib, ularga diniy kitoblardan Mushkot(sharif) dan dars o'tgan, Hindiston safaridan qaytib, Makka va Madinaga borib ziyoratga musharraf bo'ladi. Mashrab 71 yoshida Balx hukmroni (podshosi) Mahmudbek tomonidan dorga osiladi. Mashrabning kechirgan hayoti va uning kamyob va pur baho asarlari ko'rsatadi. Kim, Mashrab faqatgina Turk-O'zbek adabiyotning bir durdona mashaldori sifatida emas, balkim tasavvuf dunyosida ham o'z o'rniga ega bo'lgan, Mansur Halloj, Nasimiy va boshqa buyuk shaxslar qatorida bo'lgan va armoniy yo'lida dunyodan o'tgan .

Mashrab faqat bir qalandar so'fi va otashnafas shoir ijodkor sifatida emas, balki ayni zamonda Mashrab Bir ozoda, tam'akorsiz va sarkash inson va shoir bo'lib, barcha umrining adolatsizlik va zo'rovonlik, jahojat va munofiq din arboblari va nodon hukmronlarga qarshi kurash aylab va ularni noto'g'ri amallarini ayovsiz fosh qilib, ushbu yo'lda shirin jonining qo'ldan berdi. Mashrabning Dunyo qarashi va hayot tarzi uning she'rlari va ijod etgan kamyob asarlariga ham yaxshi ifoda bo'lgan.

Mashrab haqiqiy islom dinining asosiy nazarlari, qoida va qonunlarining shubhasiz qabul va ularga amal aytib, Ayni holda Bir qator Zohiriy belgilarni birlamchi deb hisoblagan va Bid'atlarga qarshilik va ochiqdan ochiq tanqid

qilgan. Mashrab she'r va adab duyosida o'z joyini egallab, Baso Dilkash va unumli adabiy - badiiy asarlar yaratgan. Shu jumladan sharq tahqiqotchilari Muhammad Badasmaylixon, Mansur Abdulshukur Ziyov, G'afur G'ulom keyinchalik odiljon Nasimov, Alixon Xalilbekov Abdulrashid Abdulg'afurov, Abdulhakim shara'iy Juzjoniy kabi olimlar, qolaversa Rusiya va g'arb sharqshunos olimlarining Mashrabning ijodlari borasida yozgan asarlari buyuk tahsinga sazovordir. O'tmishdan ma'lumdirkim, bunday shuhrat qozongan shaxsiyatlar, beadolatlik, jaholat va yovuzlikka qarshi ko'rashgan insonlarga, nodon hukmronlar, nimcha mullolar, manfaat juxodimlar qarshi bo'lib ularni yo'q qilishga intilganlar. Bobo rahim Mashrab ham shunday zolim insonlarni qo'lidan omon qolmagan bo'lib va uning hayot davrida va jajondan o'tkandan keyin ham ko'p gina o'ydirma, to'qima asos siz tumatlar to'qib va uning hayoti va Dunyo qarashi borasida ilm va mantiqdan uzoq asossiz narsalar yozganlar. Shu jumladan Bu qalam aqidasi bo'yicha yarim afsonaviy (qissai Mashrab) kitobidir. Ushbu kitobda Mashrab haqida bunday yozilgan: (Mashrab Buxoro shahriga qadam qo'ygich, Bir maqbaraga Ko'zi tushadi Bu nechuk ostonadir ? Mashrab Birmahal qarasa, So'fi Masjid darvozasini quflayotgan ekan shoh Mashrab undan iltimos qildi.

Ey So'fi! Masjidni bekitma, Men bir Musofir odamman, kechasi tunamoqchiman . Shoh Mashrab Masjidning eshigini ochib, Mehrobga katta Qoziq qoqib va eshagini olib kirib bog'ladi, o'zi munbarni tepasiga chiqib uxladi .So'fi odati bo'yicha tong saharda Masjidga keldi, qarasa Masjidning ichidan Bir g'aroib tovush quloqqa chalinayapti, ichkariga kirib qarasa, Masjidning Mehrobiga eshakni bog'lab qo'yibti, ahvolni ko'rgan so'fi ranjib Balxning hokimi Mahmudxon Mashrabni oldiga chaqiradi. Ey Mahmud xon! Bu toj - taxtning menga Bir martaba ber, men ham o'ltiray dedi unga. Mahmudxon Mashrabning Bu iltimosini qabul qilib o'zi arkni tark etadi .Mashrab taxtga o'ltirgach, uning ustida yoziladi va Arkdan chiqib : ey Mahmud, ol bu taxtingni dedi.

Shoirning hayoti haqida va uning qarashlari bo'yicha O'zbekiston olimlari jumladan, G'afur G'ulom ham turli maqolalar yozgan. G'afur G'ulom O'zbekistonda nashr Bo'la degan (San`at va adabiyot) hafta nomasida, ikki Mashrab bor, biri afsonaviy va biri hayotiy nomli asosida maqola yozib shoirning to'luq hayotiga oydinlik kiritib o'tgan. Qisqa qilib aytganda, ushbu afsonaviy yozmalar shoirning haqiqiy hayotga, dunyo qarashlariga, va uning Buyuk shaxsiyatiga to'g'ri kelmayotgan bo'lib shubhasiz aqldan uzoq, asossiz, narsalardir.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-sheriyati/o-zbek-mumtoz-adabiyoti/boborahim-mashrab-1640-1711>
2. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A8

